

COMO QUALIFICAR SEM DESCARACTERIZAR: ESTUDO DE CASO NO EDIFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO EM PORTO ALEGRE

Betina Tschiedel Martau

Arquiteta e Urbanista, Doutora, Professora Adjunta e Pesquisadora PROPAP – Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Av. Sarmiento Leite, 320/213 - Porto Alegre, RS,
f. (51) 9114.9806 e e-mail: betina.martau@ufrgs.br

Fernando Duro da Silva

Arquiteto e Urbanista, Doutor, Professor Adjunto Curso de Arquitetura e Urbanismo,
Universidade do Vale do Rio dos Sinos; Av. Unisinos, 950 - São Leopoldo, RS,
f. (51) 8442.8332, e-mail: duro@unisinos.br

COMO QUALIFICAR SEM DESCARACTERIZAR: ESTUDO DE CASO NO EDIFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO EM PORTO ALEGRE

RESUMO

A reabilitação da arquitetura moderna tende a transformar-se num campo especializado de crescente demanda. Muitos dos edifícios desse período têm sido demolidos ou refuncionalizados, mas nem sempre a conservação dos aspectos originais ou da significância cultural das obras é respeitada. Na maior parte das vezes, a justificativa da necessidade de melhoria dos aspectos de conforto ambiental e eficiência energética se sobrepõe às questões da visualidade. A nova materialidade das intervenções, em geral, não busca desenvolver soluções que respeitem aspectos da linguagem arquitetônica da obra ou projeto original. Isto é, várias intervenções sobre o patrimônio moderno contrariam pressupostos do campo da conservação, que supervaloriza a integridade das obras mesmo que em detrimento de suas condições de conforto ambiental.

Um ponto central da discussão é como equilibrar aspectos econômicos, de eficiência e conforto com decisões sobre o que conservar, manter ou renovar. Uma das características do período moderno foi a grande experimentação construtiva, quando os arquitetos buscavam conhecer os limites de materiais até então pouco explorados, como o concreto e o vidro. Em decorrência de vícios de projeto ou dos desgastes ocorridos com o tempo, as fachadas são, em geral, o ponto mais crítico das edificações ainda em uso. A maior parte dos edifícios públicos do período moderno em Porto Alegre está em péssimo estado de conservação e sem condições de habitabilidade para seus usuários. Em termos de conforto térmico e luminoso, podem ser considerados extremamente inadequados.

Dentro desse contexto, o edifício escolhido como objeto para desenvolvimento de pesquisa, cujo objetivo é verificar como requalificar os aspectos ambientais e tecnológicos de um edifício exemplar da arquitetura moderna sem descaracterizá-la em relação aos seus valores históricos e artísticos, foi a sede da Secretaria Municipal de Obras e Viação. De autoria dos arquitetos Moojen, Vallandro e Ferreira, o edifício foi projetado e executado entre os anos de 1966 e 1970. Possui os elementos mais representativos das construções do período moderno, como as fachadas independentes compostas de esquadrias envidraçadas e contínuas apoiadas sobre painéis pré-fabricados de concreto. Com planta livre, contendo apenas um núcleo central de sanitários e circulações verticais, o edifício é coordenado por um módulo de 1,25m x 1,25m, tanto nos elementos estruturais e de fachada quanto nos elementos internos, como divisórias e forros, por exemplo. O rigor do desenho, inclusive do mobiliário, é um dos grandes valores da obra.

Como em muitas edificações de uso público no Brasil, a edificação carece de manutenção continuada e o desgaste dos elementos da fachada são visíveis. Alterações externas foram realizadas na década de 1980, sem consulta aos autores, quando foram retiradas as esquadrias originais com montantes em ferro e substituídas por outras em alumínio. A nova subdivisão dos montantes e vidros modificou a aparência da fachada, sem resolver as questões de ganho térmico e falta de estanqueidade à água e sonora identificadas até hoje no edifício através de uma avaliação pós-ocupação.

A discussão apresentada neste artigo simula alternativas de intervenção nas fachadas, desenvolvidas em 2014 por alunos do Mestrado Internacional "*Facade Design and Construction*" da *Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur*, na Alemanha. Utilizando o estudo de caso como estratégia metodológica, neste edifício com problemas típicos dos sistemas construtivos do período moderno foram analisadas e comparadas simulações do projeto original e do estado atual de desempenho da fachada com outras duas alternativas de intervenção, cuja variável seria a maior ou menor interferência visual na obra, verificando suas consequências na concepção arquitetônica original. Resultados preliminares apontam para o desenvolvimento de novos materiais como melhor estratégia para equilibrar o conflito entre a manutenção da imagem da obra e a melhoria dos aspectos de conforto e eficiência energética.

Palavras-chave: Arquitetura moderna, requalificação de edifícios, conforto ambiental.

ABSTRACT

The rehabilitation of modern architecture buildings tends to become a specialized field of growing demand all over the world. Many of the buildings from this time have been demolished or have new uses, but not always the unique modern elements or cultural significance have been respected. In most cases, the reason is the need to improve environmental comfort aspects and energy efficiency and these aspects have been more important than visually issues. In general, the proposed new materiality interventions do not seek to develop solutions that respect aspects of the architectural language or original design. That is, several interventions

on the modern heritage contradict assumptions of the field of conservation, which sometimes overestimates the integrity of works even at the expense of their environmental comfort conditions.

A central point of the discussion is how to balance economic, efficiency and comfort aspects concerned to the decisions about what to preserve, maintain or renew. One of the main features from modern time practice was the great constructive experimentation, when architects sought to know the limits of materials not well explored until then, like concrete and glass. Because of design defects or wear occurring over time, the facades are generally the most critical building's element that still in use. Most of the public buildings from the modern time in Porto Alegre face serious problems from lack of maintenance and are inadequate for users in terms of lighting or thermal comfort. This paper aims to present the first results of an ongoing research project which the main goal is to verify how requalify environmental and technological aspects of an exemplary building of modern architecture time without unconfiguring it in relation to its historical and artistic values. In this context, the building chosen as a research case study was the headquarters building of the Secretaria Municipal de Obras e Viação designed by Moojen, Vallandro and Ferreira architects and built between the years 1966 and 1970. The building presents the most representative elements of the modern architecture, as the composite independent façade glazing and continuous frames supported on pre-fabricated concrete panels, for example. The open floor plan contains only a core group of sanitariums and vertical circulations. A 1,25m x 1,25m module coordinates the structural, facade and internal elements, such as partitions and ceilings. The rigorous coordination of the design, that includes the furniture, is one of the great values of work.

As many public buildings in Brazil, this one lacks continued maintenance and wear of the facade elements are visible. External changes were made in the 1980s, without consulting the authors. The original window iron frames were taken away and replaced by aluminum ones. A new design of the window frames and new glass properties changed the appearance and materiality of the façade, without solving the issues of heat gain, water leaking and noise from outside identified on a post occupancy evaluation.

This article is based on simulation of alternative facades interventions developed in 2014 by students of the International Master "Facade Design and Construction" of Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur, in Germany. Using the case study as a methodological strategy, this study analyzes and compares simulations of original project and the current façade's thermal and energy performance with two other alternatives, which variable in respect to the bigger or smaller visual interference. The simulations allow us to check the consequences of the interventions on the original architectural design. Preliminary results point to the development of new materials as the best strategy to balance the conflict between the image of the work of maintaining and improving the aspects of comfort and energy efficiency.

Keywords: modern architecture; building rehabilitation, environmental comfort.

COMO QUALIFICAR SEM DESCARACTERIZAR: ESTUDO DE CASO NO EDIFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO EM PORTO ALEGRE

1. INTRODUÇÃO

A discussão das questões relacionadas à preservação dos edifícios modernos tem merecido crescente atenção. Muitos dos edifícios deste período têm sido demolidos ou refuncionalizados, mas nem sempre a conservação dos aspectos originais ou da significância cultural das obras tem sido respeitada. Na maior parte das vezes, a justificativa da necessidade de melhoria dos aspectos de conforto ambiental e eficiência energética se sobrepõe às questões da visualidade. O cuidado com a nova materialidade proposta para as intervenções em geral não busca desenvolver soluções personalizadas e que respeitem aspectos estéticos da linguagem arquitetônica da obra original.

Isto é, várias intervenções sobre o patrimônio moderno contrariam pressupostos do campo da conservação, que supervalorizam a integridade das obras, mesmo que em detrimento de suas condições de conforto ambiental (Brandi 1977).

De uma forma sintética, as intervenções podem ocorrer com cinco princípios básicos: o da **preservação**, que é a manutenção do estado atual da substância; o da **restauração**, que é o seu restabelecimento a um estado anterior e conhecido; o da **manutenção**, que é a proteção contínua do estado da edificação; o da **reconstrução**, que é o restabelecimento a um estado anterior conhecido, sendo distinta da restauração pela introdução de materiais diferentes; e, finalmente, o da **adaptação**, que é a reconfiguração de um bem para novos usos, no entanto sem destruir o seu significado cultural.

Ao abordar intervenções no acervo modernista, é preciso ter em mente que os princípios acima podem ser empregados de forma simultânea, tendo cada parte da edificação uma forma específica de tratamento. Como equilibrar aspectos econômicos, de eficiência e conforto com as decisões de conservar, manter ou renovar é um dos pontos-chave da presente discussão.

Uma das características do período moderno foi a grande experimentação construtiva, quando os arquitetos desconheciam os limites de materiais até então pouco explorados, como o concreto e o vidro. Em decorrência de erros dos próprios projetos e/ou dos desgastes ocorridos com o tempo, as fachadas são, em geral, o ponto mais crítico das edificações ainda em uso. Nas palavras de Araujo:

(...)la arquitectura moderna nació de sistemas constructivos que implican um ciclo de vida mucho mas reducido que los de la antigua, por lo que requieran siempre mayor conservación y, finalmente, casi todos sus componentes tendrán que ser sustituidos. Conviene recordar que la evolucion de la arquitectura moderna produjo em paralelo uma

severa crítica hacia sus soluciones constructivas, que iban siendo corregidas em años posteriores (ARAUJO, 2010, p. 21).

Nesse contexto, esta pesquisa, ainda em andamento, busca propor alternativas de intervenções em edifício representativo do período moderno na cidade de Porto Alegre, simulando as diferentes possibilidades de melhoria de eficiência energética e conforto dos usuários, sempre com base nos critérios de intervenção mínima na linguagem arquitetônica, verificando suas consequências na concepção original da edificação. Foi selecionado o edifício da Secretaria Municipal de Obras e Viação, localizado na Av. Borges de Medeiros, por apresentar qualidade arquitetônica, linguagem tipicamente moderna e alguns problemas de operação condizentes com aqueles que se pretende discutir.

2. EDIFÍCIO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DE PORTO ALEGRE

O edifício escolhido como objeto para desenvolvimento desta pesquisa é a sede da Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV) da cidade de Porto Alegre, de autoria dos arquitetos Moojen, Vallandro e Ferreira (Figuras 1 e 2). Projetado e executado entre os anos de 1966 e 1970, o edifício é citado em diversos inventários de arquitetura moderna da cidade (Xavier e Mizoguchi 1987). Com suas fachadas independentes compostas de esquadrias envidraçadas e contínuas apoiadas sobre painéis pré-fabricados de concreto, o edifício possui os elementos mais representativos das construções do período moderno.

Figura 1 – O edifício em seu estado atual, ângulo da Av. Borges de Medeiros. Fonte: os autores

Figura 2 Edifício da Secretaria de Obra e Viação de Porto Alegre. Fonte: XAVIER e MIZOGUCHI, 1987

Conforme relato de um dos autores, o arquiteto Moacyr Moojen Marques, apesar de o edifício da SMOV ter sido projetado no final da década de 1960, quando o estilo internacional já era altamente criticado e novas linguagens emergiam, no sul do Brasil essas críticas ainda não eram conhecidas. Segundo Marques (2012), a revisão do Movimento Moderno e a crítica pós-moderna só chegaram ao Brasil no final da década de 1970, e com intensidade nos anos 1980. Os anos 1970 foram os do milagre brasileiro e expansão da arquitetura brutalista. Assim, a forma adotada decorre de experiências anteriores dos arquitetos, vontade própria e de referências de publicações internacionais que chegavam ao país. No caso SMOV, sem dúvida foi importante a experiência anterior de alguns dos autores com os projetos para a Petrobras em temas de racionalização, modulação e pré-fabricação (Marques e Marques 2014).

Com planta livre contendo apenas um núcleo central de sanitários e circulações verticais, o edifício é totalmente ordenado por um módulo de 1,25m, tanto na modulação de divisórias e forros quanto nos elementos estruturais e de fachada. O rigor do desenho, inclusive do mobiliário, é um dos grandes valores da obra.

Como em muitas edificações de uso público no Brasil, a edificação carece de manutenção continuada. A situação do desgaste dos elementos da fachada é visível em vários pontos da edificação, como os da Figura 3.

Relatos de problemas relacionados às questões de habitabilidade do edifício e sua segurança contra incêndio são frequentemente encontrados na mídia. Inclusive dissertações de mestrado na área da administração já foram elaboradas sintetizando o descontentamento dos funcionários que utilizam o edifício em relação às questões de seu estado de conservação e condições de conforto (Costa 2010). No entanto, essas questões precisam de uma análise mais acurada e um olhar disciplinar da Arquitetura.

Figura 3 – Desgaste dos montantes de esquadrias na fachada Fonte: os autores

A planta do edifício tem a forma retangular alongada, com dimensões de 70,00m x 17,50m, composto de 56 módulos de 1,25m por 14 módulos de 1,25m (ver Figura 2). Quanto à sua implantação, segue longitudinalmente o eixo norte e sul, paralelamente à via de acesso (Av. Borges de Medeiros, ver Figura 4), tendo as fachadas de maior extensão (leste-oeste) com grandes áreas de aberturas totalmente desprovidas de elementos de controle solar (Figura 1).

Figura 4 – Implantação do Edifício da SMOV no tecido urbano Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Secretaria do Planejamento Municipal, Disponível em <http://www.portoalegre.rs.gov.br/planeja/Mapas/carta.asp?planta=29872AIII>

Não havia naquela época preocupação por parte dos arquitetos em relação às questões de conforto do usuário ou eficiência de energia com a mesma intensidade com que se tem hojeⁱ. Ainda assim, no projeto original foram previstos, porém não executados, vidros especiais tipo "veneglass"ⁱⁱ que dariam maior proteção. O prédio possui ar-condicionado central em todos os pavimentos, mas é pouco isolado, e a solução dos peitoris de concreto são fontes de calor,

reconhece o arquiteto Moacyr Moojen Marques, um dos autores do projeto (Marques e Marques, 2014). Muitos autores como Araujo (2010) defendem que não podemos cobrar dos arquitetos daquela geração a consciência e os recursos técnicos que possuímos hoje. Além do mais, lembremos que a crise mundial do petróleoⁱⁱⁱ só aconteceu posteriormente - em 1973. Com ela veio a grande discussão do modelo de arquitetura baseado no condicionamento artificial dos ambientes e suas consequências para a preservação dos recursos naturais energéticos, até então não questionados por sua aparente abundância.

Dessas observações conclui-se que a crítica necessariamente passa por uma contextualização que avalie as decisões projetuais no seu momento histórico. Por outro lado, a vida dos edifícios demanda adequações que os atualize para as condições presentes, e essas adequações esbarram muitas vezes nas limitações inerentes às condições da concepção original, sempre situadas historicamente. No caso dos edifícios de valor arquitetônico há o problema de fazer com que as adequações mantenham as características espaciais e materiais que os definem como tal. Para Araujo, a questão é a seguinte:

No debemos entender la rehabilitación, ni siquiera los aspectos relativos a seguridad, como adecuación a la norma vigente, porque nunca una rehabilitación podrá pretender cumplir los actuales estandares y normas [...] como vemos, se trata de operar sobre una arquitectura muy próxima em sus conceptos, técnicas e incluso estandares a la nuestra, lo que apoya a limitación general de la actuación a intervenciones respetuosas y ponderadas, las necesarias, aquellas que hoy llamamos de "condiciones de habitabilidad" (Araujo 2010, p.8).

Nem sempre as intervenções são eficazes e adequadas, como é o caso daquelas que o edifício da SMOV sofreu nas fachadas, realizadas na década de 1980 sem consulta aos autores. Essa intervenção, que retirou as esquadrias originais com montantes em ferro, as substituiu por novas em alumínio e introduziu nova subdivisão dos caixilhos de vidro (Figura 5), modificou a aparência estética das mesmas – alterando principalmente a geometria regular dos caixilhos -, sem resolver as questões de ganho térmico, falta de estanqueidade e deficiências acústicas identificadas até hoje no edifício.

Figura 5 – A esquadrias do edifício, à esquerda as originais, à direita as alterações e o estado atual. Fontes: Esquerda MARQUES, 2012 e foto direita dos autores

A precariedade do edifício preocupa os órgãos da administração que o ocupam, mas a falta de verbas conduz a pequenas reformas emergenciais que cada vez mais descaracterizam o edifício.

Um levantamento preliminar *in loco*, resumido no Quadro 1, permitiu identificar inúmeras questões muito ricas de discussão, tanto com relação aos elementos externos do edifício quanto aos espaços internos e seus sistemas de iluminação e condicionamento artificial.

	Elemento da Fachada	Causas possíveis
Parte transparente/ envidraçada	Esquadrias com mau funcionamento	Dilatações dos perfis devido aos diferentes materiais e seus coeficientes de dilatação
	Corrosão nos perfis das esquadrias	Condensação durante os períodos de verão (altas temperaturas externas e uso de ar-condicionado para refrigeração)
	Infiltração de água pelas esquadrias	Ressecamento dos elementos seladores = fim da vida útil dos vedantes
	Desempenho térmico insatisfatório	Decisão de implantação no sítio e sua relação com a orientação solar Alto U e G _{value} do vidro existente Falta de elementos de proteção solar
	Ruídos via ar entrando pelas esquadrias	Vidro simples, esquadrias sem isolamento acústico
	Ofuscamento e insolação em planos de trabalho – conforto visual	Falta de elementos de controle/proteção solar Utilização de vidros de alta transmitância
Painéis pré-fabricados de concreto	Desempenho térmico insatisfatório	Concreto sem isolamento térmico
	Fácil propagação de fogo de um pavimento para outro	O projeto original não considera este aspecto
	Instalações elétricas aparentes junto à parede da fachada	Projeto elétrico – eletrodutos aparentes sem integração com o projeto arquitetônico original – realizado posteriormente como reforma

Quadro 1 – Diagnóstico da fachada edifício SMOV Fonte: os Autores

Outro ponto crítico identificado é a solução dos cantos do edifício. Se levarmos em consideração as diferenças de orientação de cada uma das fachadas, adotando soluções individualizadas e mais eficientes para cada orientação, teremos problema de continuidade nos cantos do edifício. O tratamento formal homogêneo e contínuo das fachadas, característico da arquitetura da obra, exige um cuidadoso estudo de forma a compatibilizar os aspectos de preservação e técnicos.

3. METODOLOGIA

A metodologia empregada consiste em estudo de caso utilizando-se método de simulação computacional para avaliação de soluções de intervenção em relação ao desempenho da fachada do edifício. Pela comparação entre o projeto original (tal como concebido e registrado nos documentos disponíveis) e possíveis intervenções, foi possível avaliar quantitativamente e qualitativamente os impactos na forma e no desempenho quanto ao nível de conforto previsto em uso regular como edifício público.

O estudo de caso foi precedido por uma revisão teórica e por levantamento documental sobre o projeto original, além de levantamentos de campo: fotográfico, materiais, iluminâncias, equipamentos e mobiliários, sistemas, ocupação e rotinas. Foram levantados dimensionalmente, de forma detalhada, os elementos componentes da fachada, bem como seu estado atual.

A etapa de análise simulada foi precedida pela realização de *workshop* internacional que serviu como *brainstorm* para organizar as possíveis estratégias de intervenção, visando também a ampliação do leque de soluções tecnológicas com algumas não convencionais. Posteriormente foram selecionadas alternativas de intervenções a serem simuladas e comparadas quanto ao grau de alteração na visualidade, linguagem arquitetônica, desempenho de conforto térmico e luminoso, bem como o desempenho de eficiência energética de suas peles.

3.1 WORKSHOP INTERNACIONAL

Na Alemanha, assim como em muitos países da Europa e dos Estados Unidos, a demanda de crescente eficiência energética tem levado a comunidade de arquitetos a enfrentar a questão das intervenções em patrimônio moderno de diferentes formas, mantendo em maior ou menor grau a aparência original (Pottgiesser e Kirch 2010).

Pela experiência acumulada entre os profissionais alemães, que recentemente realizaram intervenções em edifícios ícones da arquitetura moderna, remodelando-os e adaptando-os às rigorosas normas alemãs de eficiência energética, como, por exemplo, o Sanatório Zonnestraal (2010), a Casa Tugendhat (2012) e a sede da Bauhaus em Dessau (2013), escolhemos como parceira para o estudo a *Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur*, Universidade de Ciências Aplicadas Hochschule Ostwestfalen-Lippe, na cidade de Detmold.

Nessa Universidade é oferecido um Mestrado Internacional em Fachadas e Construção - *International Facade Design and Construction Master* - cujo objetivo é preparar consultores para atuarem em diversas partes do mundo. O trabalho foi desenvolvido mais especificamente na disciplina sobre revitalização de fachadas, coordenada pela Profa. Dra. Uta Pottgiesser com a participação da Profa. Dra. Betina Tschiedel Martau, no primeiro semestre de 2014. Aos alunos foi proposta a simulação de uma consultoria em fachadas no prédio da SMOV, em Porto Alegre, cujo clima composto era um condicionante bastante desafiador. Contando com alunos provenientes da Ásia, Europa e África, dividiam-se entre engenheiros e arquitetos já atuantes em grandes empresas internacionais da área de esquadrias ou consultorias em fachadas. As propostas conceituais resultantes do *workshop* foram apresentadas em outro trabalho (Martau, Duro e Pottgiesser 2014) e foram utilizadas como ponto de partida para o desenvolvimento das simulações deste estudo.

3.2 PROCEDIMENTOS DE SIMULAÇÃO

Para a simulação foi utilizado o programa *Ecotect*, por sua facilidade de manuseio e qualidade de dados de saída. No caso, a precisão e a complexidade da informação não foram fatores determinantes, tendo em vista o objetivo de comparar soluções sob as mesmas condições e prever o impacto daquelas. Desta forma, as limitações oferecidas pelo programa são fatores que se apresentam equitativamente. Esse programa foi desenvolvido primordialmente para tomada de decisões iniciais de projeto e para avaliação de alternativas quanto aos aspectos de conforto e desempenho, o que o torna bastante amigável para arquitetos^{iv} (Marsh 2001), ao contrário de outros programas, como o *EnergyPlus*, que requerem definições mais precisas e um trabalho grande de construção do modelo de simulação.

O modelo para análise precisa ser simplificado, pois de outra forma os cálculos efetuados pelo programa tornam-se muito demorados ou até impossíveis de rodar em computadores comerciais de pouca capacidade de processamento.

Após estudar alternativas de modelagem, optou-se por reduzir o estudo a uma zona de análise que compreendesse trecho das fachadas norte e oeste de um pavimento, consideradas as mais críticas. Além disso, tendo em vista a grande exposição solar, igualmente temos ali outra situação crítica de encontro de planos verticais formando o canto noroeste do edifício. Porém, seria necessária a consideração das demais partes adjacentes para a consideração das respectivas interferências. Para tal, o modelo contempla um pavimento intermediário (tomado como situação genérica) e os pavimentos superior e inferior. Considerou-se relevante a modelagem do resto dos pavimentos como zona não térmica, o que aproxima os limites internos da zona considerada da situação real como superfícies adiabáticas (sem troca de calor com o exterior) (Figuras 6 e 7).

Figura 6- Modelo para simulação da zona térmica de estudo do edifício da SMOV Porto alegre - à esquerda, o modelo completo; à direita, a zona térmica Noroeste Intermediária (estudada). Fonte: os autores

Como alternativa a estudar, foi também modelado com brises externos - verticais na fachada oeste e horizontais na fachada norte^v. Esta modelagem tanto serviu para avaliar uma alternativa de maior grau de intervenção (no entanto ainda com elementos do repertório da Arquitetura Moderna) quanto para, genericamente, avaliar o efeito de sombreamento sobre as aberturas (Figura 8)

Figura 7- Modelo com brises para simulação da zona térmica de estudo do edifício da SMOV, Porto alegre - à esquerda o modelo completo, à direita a zona térmica noroeste intermediária. Fonte: os autores

A partir da experiência anterior no *workshop* internacional, foram selecionadas para simulação comparativa quatro situações (ver quadro 2 abaixo para maiores detalhes sobre propriedades físicas dos materiais):

- A. Como projetada, baseada na informação dos documentos de projeto;
- B. Mantendo-se o painel existente e sombreando as fachadas, que poderia ser por brises ou material *Microshade*, conforme sugerido no *workshop*; (ver Figura 8)

C. Isolando-se internamente o painel de concreto com uma camada de lã de rocha e com placa cimentícia e utilizando janelas especiais linha Tropical do fabricante *Schüco*.

Elemento	Diagrama	Transmitância térmica - U (W/m ² .K)	Absortância à radiação solar - α	Atraso térmico - ϕ (h)	Emissividade - ϵ Interna - externa
Painel de concreto da fachada*		4,450	0,506	3,14351	0,9 – 0,9
Entrepiso: Forro de gesso + camada de ar (rebaixo de forro + Laje de concreto)		2,080	0,322353	4,69418	0,9 - 0,9
Janelas simples		4,250	-	-	0 - 0
Janela especial linha tropical (Schüco)		2,200	-	-	0 - 0
*O painel de concreto pré-fabricado da fachada tem seção piramidal. Devido a essa forma complexa, calculou-se a espessura do painel de mesmo volume e mesma área de superfície vertical como a melhor aproximação- e=8,15 cm. **Consideradas adiabáticas					

Quadro 2 – Resumo das principais características dos materiais empregados para a simulação.

Fonte: os autores

Os dados climáticos foram obtidos a partir do banco de dados da Universidade Federal de Santa Catarina (LabEEE - Laboratório de Eficiência Energética em Edificações), disponível para consulta em <http://www.labeee.ufsc.br/downloads/arquivos-climaticos/formato-try-swera-csv-bin>. Esses dados foram convertidos para o formato wea, utilizando-se o aplicativo *Convert Weather Data*, que é parte do programa Ecotect. As coordenadas adotadas para localização são aquelas do arquivo, ou seja; latitude -30°, Longitude -51,2° e fuso horário -3h

Quanto aos aspectos de ocupação e operação, a configuração da zona térmica “NOROESTE intermediário”, que foi a escolhida para o estudo (Figuras 6 e 7), foi a seguinte:

- Número de pessoas – 25 (a uma relação de 12 m² por pessoa) com atividade de 65W (datilografia);
- Ganhos internos sensíveis de 5W/m² e latente de 2W/m²;
- Taxa de renovação de ar de 0,5 trocas/hora;

d. Horário de funcionamento entre 8 e 19h somente em dias úteis e considerados ainda os dias de feriado para o calendário anual de Porto Alegre.

Foi considerado o uso de sistema de ventilação natural^{vi} (mas não ar-condicionado), com temperaturas de conforto no intervalo entre 18 e 26°C.

A zona térmica tem área total de 501,77 m², área de piso de 298,00 m² e volume de 529,17 m³.

Figura 8 – Detalhes dos brises propostos, à esquerda o brise horizontal para a fachada norte, à direita o brise horizontal e vertical para a fachada oeste. Fonte: os autores

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados mais importantes para a análise das alternativas de solução encontram-se resumidos nos Gráficos 1 e 2 e Tabela 1.

O Gráfico 1 mostra as curvas diárias da temperatura ambiente^{vii} interna prevista pelo processo de simulação para o dia mais quente^{viii} típico do ano (no caso, dia 24 de janeiro), sendo a linha A a

temperatura para a situação como projetada; as linhas B e C a situação com a introdução do sombreamento e de isolamento térmico da fachada respectivamente; e a linha D a temperatura exterior. No eixo horizontal estão as horas do dia e no vertical à esquerda a temperatura prevista. No fundo do gráfico estão demarcados os limites de conforto térmico, representado pelo degradê, sendo ao centro, em branco, o intervalo de temperaturas consideradas de conforto; acima é a situação de temperaturas muito altas e abaixo as muito baixas.

Pela análise dos resultados, percebe-se que o edifício como projetado - a situação A - tem temperaturas ambientes com pequena oscilação, no intervalo entre 35 e 40 °C (fora do intervalo de conforto) e sempre acima da temperatura exterior (Curva D cuja temperatura oscila entre 22 e 37 °C). Comparada com a situação como projetada, as intervenções simuladas acarretariam uma redução de temperatura na ordem de 5 °C, com pequenas diferenças entre as curvas B e C, no entanto estas soluções não atingiriam resultado que baixasse a temperatura ambiente para níveis de conforto térmico, assim indicando a necessidade de sistema de condicionamento artificial eficiente. Do ponto de vista do consumo energético^{ix} e da sustentabilidade do edifício, entretanto o ganho seria significativo.

Através do Gráfico 2 e da respectiva Tabela 1 que o acompanha analisamos para o ano inteiro o número de Graus x Hora de desconforto para as 3 situações. Esta variável pondera cada hora de desconforto pelo número de graus fora do intervalo da temperatura de conforto. Assim, se a zona fica 1 hora a 4 graus abaixo do intervalo, ela contribui com 4 Graus x Hora para o total (4°C x 1h). Este valor é útil, pois mostra com mais clareza o nível de desconforto que a simples soma das horas. Acompanha o Gráfico a Tabela 1 com os valores calculados para melhor análise.

Gráfico 1 – Curvas de temperatura para o dia mais quente do ano

Da tabela 1 concluímos que no cômputo geral há uma redução de 44% no número de Graus x Horas com a adoção do sombreamento (redução de 4.461 Graus x hora para 2.657) e de 39% para a adoção o isolamento (de 4.461 para 2.903), ou seja, para ambas as opções haveria uma redução equivalente em torno de 40%, o que indica um aumento considerável no nível médio anual de conforto do edifício^x.

Considerando-se tanto a tabela quanto o gráfico, percebe-se que, ao contrário do senso comum, não são unicamente as aberturas responsáveis pelo desconforto, mas têm papel importante também os painéis de fachada, ao se constatar a melhoria com a introdução do isolamento térmico nestes elementos.

Também se constata que há um aumento no número de Graus x Horas para a situação de desconforto para temperaturas de inverno, em especial entre maio e julho quando se compara as soluções propostas com a inicial (de projeto); no entanto este aumento pouco expressivo, se comparado com a redução para o verão. Tomemos como exemplo a comparação entre as situações A e B: para a situação A temos um diferencial de 2.742 Graus x Horas para menos no verão *vis a vis* 642 Graus x Horas para o inverno. Do ponto de vista do consumo energético e considerando que haveria necessidade de condicionamento artificial^{xi}, isso significa uma redução também considerável de energia elétrica.

Zona: NOROESTE intermediário
 Zona sem ar condicionado e com ventilação natural
 Ocupação: dias úteis 08-19h.
 Conforto: Faixa = 18,0 - 26,0 °C

MÊS	A - Como projetado - Graus x Horas muito quentes	A- Como projetado - Graus x Horas muito frios	B - Com sombreamento - Graus x Horas muito quentes	B - Com sombreamento - Graus x Horas muito frios	C - Com isolamento térmico dos painéis de fachada - Graus x Horas muito quentes	C - Com isolamento térmico dos painéis de fachada - Graus x Horas muito frios
Jan	1194,00	0,00	640,00	0,00	808,00	0,00
Fev	954,00	0,00	402,00	0,00	585,00	0,00
Mar	808,00	0,00	298,00	0,00	437,00	0,00
Abr	197,00	0,00	13,00	0,00	38,00	0,00
Mai	0,00	85,00	0,00	261,00	0,00	123,00
Jun	0,00	40,00	0,00	146,00	0,00	60,00
Jul	0,00	153,00	0,00	398,00	0,00	201,00
Ago	55,00	18,00	6,00	129,00	28,00	47,00
Set	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
Out	43,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Nov	431,00	0,00	60,00	0,00	149,00	0,00
Dez	778,00	0,00	300,00	0,00	423,00	0,00
TOTAL	4461,00	296,00	1719,00	938,00	2472,00	431,00
Total da solução		4757,00		2657,00		2903,00

Tabela 1 – SMOV Porto Alegre: Quantificação dos Graus x Horas de desconforto

Projeto SMOV Porto Alegre - Comparativo das soluções para aumentar desempenho de conforto do edifício

Gráfico 2 – SMOV Porto Alegre: Distribuição dos Graus x Horas de desconforto durante o ano.

Fonte: os autores

Os resultados apontam para grande potencial de melhoria no nível de conforto térmico para os usuários do edifício com consequente redução do consumo energético pela possível diminuição de horas de equipamentos de condicionamento artificial. Apesar dos sistemas de sombreamento serem elementos característicos da linguagem moderna, não é uma solução adequada para o edifício estudado, por sua grande alteração na visualidade da obra bem como pela piora da condição de conforto térmico de inverno. Além disso, os elementos aplicados a fachada sempre são responsáveis por redução no desempenho da iluminação natural interna, por reduzirem a área livre de aberturas. Usualmente, a aplicação de brises é a primeira solução levantada pelos técnicos responsáveis pelas intervenções em edifícios públicos. Diversos exemplos estão presentes nas cidades demonstrando a descaracterização das obras do acervo moderno.

O estudo também explicitou que, apesar de as esquadrias representarem grande percentual da fachada, a maior área de ganho térmico na condição de verão é a ocupada pelos elementos opacos, nesse caso o peitoril de placas de concreto pré-fabricados com pequenas espessuras. Sobre estes elementos que podemos atuar, internamente, com materiais isolantes e revestimentos de placas de concreto finas, remetendo ao acabamento original de concreto aparente. Desta forma, a visualidade da obra seria mantida externamente na sua integridade e

internamente, adaptado a uma solução de interferência mínima na visualidade e espacialidade do edifício.

A questão da resolução formal dos cantos do edifício também pode ser enfrentada com maior integridade da obra ao se interferir internamente com o isolamento e não com aplicação de novos elementos como os de sombreamento. A colocação de esquadrias com nova materialidade, mas retomando a visualidade da divisão original dos perfis e vidros, também é fator importante para requalificação da fachada.

5. CONCLUSÕES

Ao estudarmos as questões de requalificação do patrimônio moderno, fica cada vez mais evidente a necessidade de avaliar cada caso individualmente. Muitas vezes, com os mesmos materiais e tecnologias, edifícios apresentam diferentes desempenhos de conforto. A contextualização climática da intervenção se faz fundamental e, nesse sentido, os *softwares* de simulação podem se tornar importantes ferramentas ao apresentarem resultados que servem de base para tomada de decisões. Mas números apenas não são suficientes, devendo o responsável pela intervenção ser dotado de sensibilidade e conhecimento sobre a arquitetura no qual irá intervir. O equilíbrio na equação qualificação de conforto e nível de interferência visual na obra deve sempre nortear a intervenção.

O estudo comprovou que, com moderado investimento financeiro, é possível transformar um edifício construído dentro dos conceitos e princípios dominantes na década de 1970 no Brasil e que apresenta desempenho térmico e energético inadequado para os padrões construtivos atuais, em uma edificação capaz de atender os critérios contemporâneos de qualidade e conforto para os usuários. Mas fundamentalmente, mantendo as características estéticas que o fazem ser um edifício exemplar de seu período.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à arquiteta Camila Caetano Feliciano, mestranda PROPAR-UFRGS e à arquiteta e urbanista Nathali Chaves, aluna especial do mesmo programa, pelo apoio na realização das simulações. Também ao CNPq pela bolsa de iniciação científica de Clara Sesti Gessinger participante da pesquisa sobre o edifício SMOV.

REFERÊNCIAS

- Araujo, R. 2010. La rehabilitación de la arquitectura moderna. *Tectonica* (33).
- Banham, Reyner. 1969. *The architecture of the well-tempered environment*. London: Architectural P.
- Brandi, Cesare. 1977. *Teoria del Restauro*. Torino: Einaudi.
- Costa, Alexandre Xavier da. 2010. *As necessidades e expectativas dos funcionários públicos estatutários da Secretaria Municipal de Obras e Viação da Cidade de Porto Alegre*. Mestrado Dissertação, Escola de Administração. Programa de Pós-Graduação em Administração., Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- LabEEE - Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Arquivos climáticos em formato TRY, SWERA, CSV e BIN. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina.
- Marques, S. M. 2012. *Fayet, Araújo & Moojen: arquitetura moderna brasileira no sul-1950/1970*.
- Marques, Moacyr Moojen e Marques, S.M. 2014. Entrevista via-email para os autores, em maio de 2014.
- Marsh, Andrew J. 2001. ECOTECT: Environmental Prediction in Architectural Education. *19th ECAADE - Education for Computer Aided Architectural Design in Europe*, Helsinki.
- Martau, Betina Tschiedel, Duro, Fernando e Pottgiesser, Uta. 2014. *Estratégias de intervenções para requalificação e valorização do patrimônio arquitetônico moderno: estudo de caso no edifício da Secretaria Municipal de Obras e Viação em Porto Alegre*. 5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste, Fortaleza.
- Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão 2014. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 4 DE JUNHO DE 2014. editado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Brasília: Diário Oficial da União.
- Pottgiesser, Uta e Kirch, J. .2010. Typology of Steel Profiles in Modern Facade Constructions: Examples from Germany. In: *2010 DOCOMOMO ISC Technology Seminar*, Proceedings of 2010 DOCOMOMO ISC Technology Seminar. Tokyo.
- Xavier, Alberto e Ivan Mizoguchi. 1987. *Arquitetura moderna em Porto Alegre*. São Paulo: Pini.

Notas

- ⁱ Sobre a relação entre a arquitetura os sistemas mecânicos de condicionamento nos anos 60, ver Banham (1969).
- ⁱⁱ O vidro citado foi o mesmo empregado por João Filgueiras Lima nos panos verticais de vidro do projeto para a Igreja do Centro Administrativo da Bahia, de 1975.
- ⁱⁱⁱ Para se contextualizar, a crise do petróleo foi consequência do embargo de fornecimento de petróleo pelos países membros da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) contra países ocidentais envolvidos na Guerra do Yom Kippur (1973). Esse embargo provocou uma escassez e alta acentuada dos preços do petróleo em todo o mundo.
- ^{iv} Além do mais, ele foi inicialmente desenvolvido como tese de doutoramento em arquitetura de Andrew Marsh, na University of Western Australia de Perth, e depois lançado comercialmente. Comprado pela empresa Autodesk em 2008, hoje está descontinuado (desde 2015, mas, no entanto, tem versão disponível para uso acadêmico), pois foi incorporado como ferramenta de análise do programa Revit.
- ^v Os brises foram dimensionados para ângulos de corte que impedissem o acesso da luz solar,
- ^{vi} Para efeitos de simulação no Ecotect, entende-se ventilação natural como a condição em que os usuários abrem ou fecham as janelas em situações de desconforto e não um sistema especial de ventilação natural como seria por dutos de entrada e saída.
- ^{vii} Importante salientar que a temperatura simulada não é a temperatura do ar.
- ^{viii} Foi adotado esse dia como parâmetro, visto que as questões das temperaturas no verão têm acarretado problemas de funcionamento normal do edifício pelo calor excessivo, considere-se que o edifício tem sistema de ar condicionado que está obsoleto.
- ^{ix} A urgência de se reduzir o consumo de energia levou à exigência de Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) Geral de Projeto classe "A" para prédios públicos federais, novos e *retrofits*, a partir de junho de 2014 (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO 2014). Aqui também se levanta uma questão importante: aquela de se estabelecer parâmetros que levem em consideração a situação de edifícios reconhecidos como patrimônio da Arquitetura Moderna.

^x Curiosamente, a aplicação das duas soluções simultaneamente não resulta em efeito muito superior, conforme simulações realizadas com esta hipótese. Especula-se que a própria interferência do sistema de sombreamento nos painéis proposto esteja afetando os resultados obtidos.

^{xi} Temos que ressaltar a possibilidade de outras soluções não convencionais para condicionamento, mas que não foram consideradas para efeito de avaliação no caso em estudo.